

Bu sayıda...

Değerli okuyucularımız,

SoSa, 15. sayısı ile karşınızda. Bu sayıda kapağımızda mısır hasadı yapan bir kız çocuğunun rengârenk fotoğrafı yer alıyor. Bir yaz daha günlerin yakıcı ritmiyle geride kalırken yoksulluğa ve eşitsizliğe rağmen yazın coşkusu sokaklara ve meydanlara yansıyor. Bu coşkuyla sizi, bu sayının farklı konulara değinen makale ve görüş yazılarını okumaya davet ediyoruz.

Bebek ölümlerinde gözlenen azalışın yaklaşık %40'ının aşılardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Bu nedenle aşı tereddüdü çok önemli. **Çocukluk Çağı Aşı Tereddüdüyle Karşılaşmaya Ne Kadar Hazırız? Eğitim Geri Bildirimleri Üzerinden Bir Değerlendirme** adlı makalede **Öykü Turunç** bu konuda aile sağlığı çalışanlarının bilgi, iletişim ve destek ihtiyaçlarını anlamayı, aynı zamanda yapısal sorunlara dair içgörüler elde etmeyi amaçlıyor.

Türkiye'de de çevrimiçi kumar gün geçtikçe büyüyen önemli bir halk sağlığı sorunudur. **Dursun Yasemin Yayla Keskin ve Salih Keskin, Türkiye'de Çevrim İçi Bahis İlgisinin Google Trends Yoluyla İzlenmesi: 2022-2025 Dönemi Zaman Serisi Analizi** adlı makalede Türkiye'de çevrimiçi bahis eğilimlerindeki zamansal değişimleri internet arama verileri üzerinden incelemeyi amaçlıyorlar.

Türkiye'de Kanser Ölüm Oranları ve Sosyoekonomik Farklılıklar: 2024 Yılı İçin Ülke Geneline İlişkin Değerlendirmesi adlı makalede **Kadir Onur Şimşek**, Türkiye'deki 81 ilde 2024 yılına ait kanserden ölüm oranlarını Sosyoekonomik Gelişmişlik Endeksi skoru ve kademeleri ile karşılaştırmalı olarak

incelemeyi amaçlıyor. Yazar araştırmasında çarpıcı sonuçlara ulaşıyor.

Ülkemizde konuşulması ve yazılması güç bir konuya yelken açıyor **Cinsellik ve Tabusal Konuşmalar**. Cinsellikten keyif almak bir ayrıcalık değil, temel bir hak. Hazza erişim bir ayrıcalık değil, bir adalet meselesi. **Hande Çevik** makalesinde bu konularda konuşmayı çoğaltmanın, mitleri sorgulamanın, farklı deneyimleri yaymanın önemli olduğunu belirtiyor.

Aylin Leblebici Öztürk bu kez kadın fotoğrafçıları ele alıyor: **Cinsiyet Değil Mücadele Kadrajda: Kadın Fotoğrafçılığında Direnişin Politik Coğrafyası**. Kadın bakışının, “yalnızca kadınlık deneyimini değil; sömürülen, bastırılan ve yok sayılan tüm öznelerin hikâyelerini görünür kılma iradesini taşıdığını” belirtiyor yazar.

Ottawa Sözleşmesine göre barış, sağlığın ön koşuludur. Oysa dört bir yanımızda savaş ve yeni savaş hazırlıkları var. Peki barış için neler yapabiliriz? Barış inşa edilebilir mi? Eğer inşa edilebilirse bunun temel bileşenleri, araçları ve göstergeleri nelerdir? **Tacettin İnandı** ve **Ezgi Altunöz Barış İnşası: Kavramsal Bir Bakış** adlı makalede bu sorulara yanıt arıyorlar.

“Kartpostal deyip geçmemekte yarar var, belki de bir şehrin ruhu kartpostallarda yaşamaktadır.” **Oğuz Dicle, Bir Kartpostalla Geçmiş Yolculuk** adlı yazısında 1950’lerden kalma iki kartpostalın izinden giderek bir kentin dönüşümünün öyküsünü ele alıyor.

İngiliz yazar William Somerset Maugham bir hekim. 1907 yılında yazdığı “*The Painted Veil*” adlı romanı bir aşk öyküsünü Çin’de bir kolera salgını ile birleştiriyor. Kolerayla mücadele aynı zamanda sömürgecilikle, dinle, devlet yetkilileriyle mücadeleye dönüşüyor. John

Curran, bu kitabı başarıyla sinemaya uyarlıyor. **Bülent Kılıç, Hem Kitap Hem Film** dizisinde **Renkli Peçe / DUVAK**'ı yorumluyor.

Kanserin yalnızca tıbbi ve teknik bir sorun olmadığını uzun zamandan beri biliyoruz. Toplumsal, kültürel, psikolojik, ekonomik boyutlarıyla kanseri anlamayı sosyal bilimlere borçluyuz. **Tezler** dizisinde **Ahmet Furkan Süner** ve **Ahmet Can Bilgin** sosyal bilimler alanında Türkiye'de yayınlanmış kanserle ilgili tezleri inceliyorlar.

SoSa'nın canlı ve dinamik görsel dünyasını oluştururken DALL·E 3, Midjourney ve Stable Diffusion gibi yapay zekâ tabanlı görselleştirme araçlarından faydalanılıyor. Nuray Özgülnar ve Salih Keskin sayfa tasarımları ve hazırladıkları dijital görseller ile bültenimizin okunurluğunu güçlendiriyor. Bu sayının görselleri; grafik tasarımın saf anlatımı ile naif renkleri harmanlıyor. Cesur çizgiler ve canlı renkler, *Enfant Précoce*'un düşlerini; sembolik metaforlar ve teatral silüetler ise Mengü Ertel'in afiş sanatındaki özgün dilini yansıtıyor.

Oğuz Dicle, karikatürü ile dergimize katkısını sürdürüyor. Bu sayıda kapak fotoğrafı hekim, yazar ve fotoğraf sanatçısı **Fatih Balkan**'a ait.

Bu sayıya emek veren herkese katkıları için teşekkür ediyoruz.

Gelecek sayılarda buluşmak üzere...

Editörler